

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 3 (26)

2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-
tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi

Журнал выходит 4 раза в год

The journal is published 4 times a year

№ 3(26) 2024

Toshkent 2024

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabito, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo

Afrika jamoalarida zo‘ravonlik madaniyati va qurbonlarni ayblash: axloqiy tahlil.....9-23

Dr. Adefarasin, V.O.

Afrikadagi qoloqlik muammosining tavsifi.....24-37

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

O‘zbekistonda nodavlat va notijorat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish orqali yoshlar huquqiy madaniyatini oshirish istiqbollari.....38-46

TA’LIM VA FAN FALSAFASI

Hakimov Nazar Hakimovich

Yangi O‘zbekistonda oliy ta’limni rivojlantirish.....47-55

Xidirov Mustafu Toyirqulovich,

Kognitiv fan rivojida bilim va faoliyat dialektikasining ilmiy-amaliy ahamiyati.....56-69

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Rahimjanova Dilnavoz Sunnat qizi

Aristotel va Ibn Rushd falsafasida erkinlik fenomenining qiyosiy tahlili.....70-82

Tyukmaeva Aida Maratovna

Poststrukturalistik diskursda rizoma semiotik modeli sifatida: an’anaviy ma’nolarning dekonstruksiyasi va ko‘p talqin imkoniyatlari.....83-91

Rasulov Rustambek Odilovich

Ta’limning madaniy asoslari va uning yoshlar ongiga ta’siri.....92-101

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN’ANALAR

Tursun Gabitov, Jasmin Bazarbay

Qozog‘iston madaniyati Rossiya va Osiyo an’anaviy sivilizatsiyalari kontekstida: multikulturalizmning asoslari.....102-124

Nishanova Ozoda Djalolitdinovna

O‘zbek etnomadaniyatining estetik xususiyatlari.....125-138

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 061.2:34:316.346.32-053.6(575.1)

 10.5281/zenodo.15166134

Шадиев Бехзод Мирсалимович

научный исследователь

Навоийского педагогического института,

(Узбекистан Навои)

E-mail: behzod_shadiyev@mail.ru

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. Данная статья посвящена анализу влияния некоммерческих организаций (НГО) на социальную активность молодежи в Узбекистане с точки зрения социальной-философии. Роль и значение НГО в повышении социальной активности молодежи, а также их вклад в формирование социальной ответственности широко освещаются. В статье рассматриваются инновационные подходы, способствующие развитию общества через социальную активность молодежи, а также эффективность сотрудничества между негосударственным и государственным секторами. Посредством социально-философского анализа подробно раскрывается вклад НГО в духовное, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Ключевые слова: Некоммерческие организации, социальная активность молодежи, гражданское общество, общественное сознание,

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

Navoi Pedagogical Institute,

Independent Researcher

(Navoiy, Uzbekistan)

Email: behzod_shadiyev@mail.ru

**PROSPECTS FOR ENHANCING THE LEGAL CULTURE OF YOUTH
THROUGH IMPROVING THE ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL
AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN**

Abstract. This article is dedicated to analyzing the influence of non-governmental non-profit organizations (NGOs) on the social activity of youth in Uzbekistan from

a socio-philosophical perspective. The role and significance of NGOs in increasing the social activity of youth and their contribution to shaping social responsibility are thoroughly discussed. The article highlights innovative approaches that serve societal development through the social activity of youth and the effectiveness of cooperation between the non-governmental and governmental sectors. Using a socio-philosophical analysis, the article provides an extensive examination of the contribution of NGOs to the spiritual, intellectual, and social development of youth. **Keywords:** Non-governmental non-profit organizations, youth social activity, socio-philosophical analysis, civil society, social responsibility, innovative approaches, social consciousness,

Shadiyev Behzod Mirsalimovich

mustaqil tadqiqotchi

Navoiy davlat pedagogika instituti

(O'zbekiston, Navoiy)

E-mail: behzod_shadiyev@mail.ru

O'ZBEKISTONDA NODAVLAT VA NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarning (NNT) yoshlar ijtimoiy faolligiga ta'sirini ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. NNTlarning yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishdagi o'rni va ahamiyati, ularning ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishdagi roli keng yoritiladi. Yoshlarning ijtimoiy faolligi orqali jamiyat rivojlanishiga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar, nodavlat sektori va davlat sektori o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligi ko'rsatib o'tiladi. Maqola ijtimoiy falsafiy tahlil orqali NNTlarning yoshlarning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga qo'shgan hissasini keng ochib beradi.

Kalit so'zlar: nodavlat notijorat tashkilotlar, yoshlar ijtimoiy faolligi, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy mas'uliyat, innovatsion yondashuvlar, ijtimoiy ong

KIRISH

Dunyoda ilm-fan taraqqiyoti sifat jihatdan yangi tendensiyalarni shakllantirishga ta'sir etayotgan bir paytda davlat boshqaruvini takomillashtirishda nodavlat notijorat tashkilotlar bilan hamohanglikni ta'minlash, yosh avlodning huquqiy madaniyatini yuksaltirishni talab etmoqda. Globallashuv sharoitida davlatlarning maqomi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bilan birga faol fuqarolik pozitsiyasiga ega aholi qatlamining shakllanganligi bilan ham bog'liq bo'lmoqda. Xususan, ijtimoiy davlatda esa yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini

yuksaltirish fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutmoqda va jamiyatda nodavlat notijorat tashkilotlarining roli oshib bormoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Bugungi kunda O‘zbekistonda nodavlat notijorat va jamoat tashkilotlarining roli va ularning ijtimoiy munosabatlardagi ishtiroki tobora ortib bormoqda. Fuqarolik jamiyatiga yaqinlashgan sayin, ko‘plab boshqaruv funksiyalari davlatdan mustaqil bo‘lgan o‘zini-o‘zi boshqarish tizimiga o‘tmoqda. Aholi turli ijtimoiy qatlamlarga mansub bo‘lib, ayrim shaxslar jamiyat boshqaruvida nodavlat va jamoat tashkilotlari orqali faol ishtirok etmoqda. Shunday qilib, jamiyat o‘zini o‘zi boshqarishga asoslangan tizim shakllanmoqda. Bu jarayonda muayyan rahbar yoki hokimning xohish-istagi yoki hukmronligiga emas, balki fuqarolarning huquqiy madaniyati va yuksak dunyoqarashiga asoslangan demokratik tamoyillar ustuvor ahamiyat kasb etadi va shaxsning ijtimoiy faolligi asosiy rol o‘ynaydi.

“Siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari va o‘zini o‘zi boshqarish organlari uchun davlat tomonida binolar, kommunikatsiya vositalari ajratilishi, imtiyozli soliq siyosati kabi ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash natijasida fuqarolik jamiyati unsurlari ham shakllana boshladi” [Qirg‘izboyev M., 2007, b. 23].

Nodavlat va jamoat tashkilotlarini rivojlantirishning bosh maqsadi jamiyat a‘zolarining manfaatlarini o‘rtasida muvozanatni saqlash va ularni himoya qilishdan iborat. Nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat birlashmalari fuqarolarning o‘zini anglashiga, ijtimoiy munosabatlarda o‘z-o‘zini boshqarishga yo‘naltirilgan, ko‘ngilli ravishda birlashgan, muayyan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan fuqarolik institutlari hisoblanadi. Turli ijtimoiy guruhlariga mansub aholi va fuqarolar o‘z manfaatlarini nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat birlashmalari orqali amalga oshiradilar va jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etadilar. Nodavlat tashkilotlar, turli jamg‘armalar jamiyat hayotidagi ijtimoiy munosabatlarning barcha jabhalarini qamrab olmoqda.

Madrid avtonom universiteti professori Xesus Xil Fuyensente quyidagi fikrlarini bayon etdi: “O‘zbek xalqi uyg‘un ijtimoiy munosabatlar qurish sohasida boy tajribaga ega. Fuqarolik jamiyatining asosiy vazifalaridan biri ham aynan ana shunday munosabatlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, mustaqillik yillarida yurtimizda jamoat institutlarini rivojlantirish va mustahkamlashga imkon beradigan salmoqli hamda mustahkam qonunchilik bazasi shakllandi. Zamonaviy O‘zbekiston nisbatan yosh davlat bo‘lishiga qaramasdan, respublikada nodavlat notijorat tashkilotlari faol ish olib borayotgani kuzatilmoqda. 2015 yil holatida ularning soni 8 mingtadan oshadi. Bunday tashkilotlar jamiyatning barcha bo‘g‘inida mavjud bo‘lib, ular davlat va jamiyat o‘rtasida bog‘lovchi zanjir sifatida muhim vazifani bajarmoqda”. [www.jahonnews.uz, 29-dekabr, 2015].

Адлия органларида рўйхатдан ўтган ННТ сони ўзгаришининг динамикаси (2009-2014 йй.)

2024 yil sentyabr oyi hisobida esa mamlatimizda faoliyat yuritayotgan xalqaro va respublika NNT soni 11155 tani tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyat yuritishi va ularning erkin faoliyatini qo'llab quvvatlashning huquqiy asoslari asoslari bevosita 1999-yil 14-aprel kuni qabul qilingan va 1999 yil 8-maydan kuchga kirgan "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi 763-I son O'zbekiston Respublikasining Qonuni hisoblanadi. Qonunda nodavlat novlat notijorat tashkilotlarning maqsadi, asosiy tushunchaklari, huquqlari, majburiyatlari, huquqiy maqomi, tashkiliy-huquqiy shakllari, davlat organlari bilan o'zaro munosabatlari, xalqaro tashkilotlar bilan xalqaro aloqalari, nodavlat notijorat tashkilotlarini tashkil etish tartibi va boshqa muhim elementlarni o'zida birlashtirgan normativ-huquqiy hujjat sifatida amaliyotga tadbiiq etilgan. Xususan qonunda, "Nodavlat notijorat tashkiloti — jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foйда) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkilotidir" deb belgilab qo'yilgan.

Yoki nodavlat notijorat tashkilotining ta'sis hujjatlari muassislar (a'zolar) tomonidan tasdiqlangan ustav; qatnashchilar tomonidan tuzilgan ta'sis shartnomasi va ular tasdiqlagan ustav — uyushma (ittifoq) uchun mavjudligi, nodavlat notijorat tashkiloti ta'sis hujjatlarining talablari nodavlat notijorat tashkilotining o'zi uchun, uning muassislari va qatnashchilari (a'zolari) uchun majburiyligi, ta'sis shartnomasida taraflar (muassislar) nodavlat notijorat tashkilotlari uyushmasini (ittifoqini) tuzish majburiyatini olishi, uni tuzish sohasida birgalikda faoliyat ko'rsatish tartibini, unga o'z mol-mulkini berish hamda uning faoliyatida ishtirok etish, nodavlat notijorat tashkiloti faoliyatini boshqarish, muassislarning uning tarkibidan chiqish shartlarini belgilab beradilar. Ta'sis shartnomasiga muassislarning kelishuviga binoan boshqa shartlar ham kiritilishi mumkinligi aniq

asoslarda belgilab qo'yilgan. Ta'sis hujjatlaridagi aniq mexanizmlar Qonunning keng jamoatchilikka qaratilgan talablarga asoslanganligini ham ko'rsatmoqda.

Mazkur qonun nodavlat notijorat tashkilotlariga quyidagi huquqlarni belgilaydi: o'z a'zolari va ishtirokchilarining huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini ifodalash va himoya qilish; ijtimoiy hayotning turli yo'nalishlari bo'yicha tashabbuslar bilan chiqish hamda davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga takliflar kiritish; davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining qarorlarini ishlab chiqishda qonunlar doirasida ishtirok etish; o'z faoliyati haqida ma'lumotlarni ommaga yetkazish; ommaviy axborot vositalarini tashkil etish va belgilangan tartibda nashriyot faoliyatini olib borish; o'z ustaviga ko'ra belgilangan vazifalarni bajarish uchun tadbirkorlik sub'ektlarini yaratish; o'ziga xos ramzlar yaratish; faoliyati bilan bog'liq masalalarda yig'ilishlar va konferensiyalar o'tkazish; qonunchilikka binoan vakolatxonalar va filiallar ochish huquqlariga ega.

Qonunchilik tizimidagi islohotlar natijasida tashkilotlar tuzila boshlanganligi sababli ularni faoliyatini integratsiya qilishga ehtiyoj paydo bo'ldi. yangi Nodavlat sektori subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirish, ular faoliyatini samarali tashkil etilish, rivojlanishi va huquqiy-maslahat va nazariy va amaliy yordam, moddiy ko'mak olishlariga imkon yaratish maqsadida 2005-yil respublikamizning barcha hududlaridagi 150 dan ortiq NNTlarning tashabbuslari bilan tashkil etilgan O'zbekiston Nodavlat notijorat tashkilotlar Milliy Assotsiatsiyasi (O'zNNTMA) muhim o'rin tutadi.

O'z navbatida ehtiyoj sababli 2007-yil 3-yanvardagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-76-son O'zbekiston Respublikasining Qonuni ham nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining erkinligi, aholining keng qatlamini qamrab olishi, davlat tashkilotlarining hisobdorligi o'z navbatida fuqarolik jamiyati shakllanishining kafolatlaridan biri sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu hujjat mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunini qamrab oladi. Bu qonunning asosiy maqsadi, nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning faoliyatiga davlat tomonidan berilgan kafolatlarni mustahkamlash hamda ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlashdir. Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga qonunchilikka muvofiq erkinlik beriladi, va davlat bu tashkilotlarning mustaqilligini kafolatlaydi. Ushbu tashkilotlar davlat hokimiyatiga hisobot berishga majbur emas, faqat qonunda belgilangan holatlar bundan mustasno. Shuningdek, qonun doirasida axborot olish va undan foydalanish kafolatlanadi, davlat organlari va mansabdor shaxslar so'rovlar va axborotlarni o'z vaqtida taqdim etishi shart qilib belgilangan. Qonun nodavlat notijorat tashkilotlarining mulkini, intellektual faoliyat natijalarini va ishchanlik obro'sini himoya qilishni ham ta'minlaydi. Xusan qonunning 10-moddasida "Davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlaridan, ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlaridan (harakatsizligidan) himoya qilish nodavlat notijorat tashkilotlari davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) ustidan bo'ysunuv tartibida yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egaligi, nodavlat notijorat tashkilotlari o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini

buzadigan davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) ustidan sudga shikoyat qilganda davlat boji to'lashdan ozod etilishi. Davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) natijasida nodavlat notijorat tashkilotiga yetkazilgan zararining o'rni sudning qarori asosida qoplanishi kerakligi belgilab qo'yilgan.

2007-yil 28-apreldagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida davlat va nodavlat sektorlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilgan. NNTlar davlat subsidiyalari, grantlari va ijtimoiy buyurtmalari orqali moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi, bu esa jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatga ega masalalarni hal qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat ushbu mablag'lardan samarali va maqsadli foydalanish jarayonlarini qat'iy nazorat qiladi. Bu esa NNTlarning faoliyatini shaffof, samarali va ijtimoiy ahamiyatga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlashga xizmat qilgan.

2008-yil 17-dekabrda №O'RQ-191-son "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish haqida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni yangi o'zgarishlar asosida boyitilgan. Shuningdek, 2015-yil 4-iyundagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan adliya organlariga taqdim etiladigan hisobot shakllarini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining buyrug'i, 2015-yil 15-yanvardagi "Nodavlat notijorat tashkilotlarini tugatish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinib amaliyotga joriy etildi.

2018-yil 8-avgustdagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini adliya organlari tomonidan monitoring qilish va o'rganish tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ham yangi marralarga asos bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan keng qamrovli demokratik islohotlar va inson huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan barqaror siyosat fuqarolik jamiyatining ajralmas qismi bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlarining rolini tobora kuchaytirmoqda. Ushbu tashkilotlarning soni ko'payib borayotgani bu jarayonning aniq dalilidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlar ishlariga nojo'ya aralashuvini cheklash uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash takliflarini matbuot orqali targ'ib qilish; Ikkinchidan, ayrim hududlarda, xususan, Farg'ona vodiysi, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida davlat tashkilotlari va NNTlar o'rtasida shakllangan hamkorlik tajribasini boshqa viloyatlarga kengaytirish; Uchinchidan, inson huquqlari himoyasida faoliyat olib boruvchi NNTlarning mahalliy hokimiyat, sud idoralari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan o'zaro hamkorligini kuchaytirish; To'rtinchidan, davlat idoralari,

ayniqsa mahalliy hokimiyat faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yish mexanizmlarini ishlab chiqishda NNTlarning rolini kengaytirish; Beshinchidan, viloyat, shahar va tuman hokimliklarida ijtimoiy masalalar bo‘yicha ishlovchi xodimlarning malakasini oshirish uchun zarur choralarni amalga oshirish; Oltinchidan, NNTlar faoliyatiga oid huquqiy bazani takomillashtirish va ularni ilmiy-amaliy tavsiyalar va uslubiy qo‘llanmalar bilan ta‘minlash; Yettinchidan, davlat va xususiy sektor bilan NNTlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, xalqaro tashkilotlar imkoniyatlaridan keng foydalanish.

“Agar milliy taraqqiyotning ibtidosi ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy yetuklik va jamiyatda yangicha tafakurning shakllanishi siyosiy va huquqiy madaniyatning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lsa, uning davomiyligi Vatan va yurt manfaatining ustuvorligi hamda shu ustuvorlikni ta‘minlanishi bilan uyg‘unlashib ketadi. Shunday ekan, ijtimoiy taraqqiyot jarayoni ko‘proq yoshlar va ularning ma‘naviy, intellektual salohiyati, siyosiy va huquqiy bilim darajasiga bog‘liqdir. Shu bois, davlat siyosatining yoshlar masalasidagi mohiyati yoshlar va demokratik qadriyatlar, yoshlar va milliy ong, yoshlar va milliy o‘zlikni anglash, yoshlar va inson huquqlari, yoshlar va iqtisodiyot takomili, yoshlar va shaxs, yoshlar va fuqarolik jamiyati, yoshlar va oila ustuvorligi, yoshlar va milliy xavfsizlik, yoshlar va mafkura, yoshlar va ta‘lim-tarbiya, yoshlar va salomatlik, yoshlar va xotin-qizlar kabi aniq kategoriyalar majmuidan iborat” [Xakimova M.A., 2023, b.18-19].

Ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalishlar. Birinchidan, fuqarolarning xususiy tadbirkorlik faoliyatini, xususan, fermerlik faoliyatini rivojlantirishga to‘siq bo‘lgan byurokratik cheklovlarga qarshi NNTlarning rolini kuchaytirish; Ikkinchidan, mahalliy NNTlar vositasida kichik va o‘rta biznes uchun mikrokreditlar ajratishni qo‘llab-quvvatlash va ularning samaradorligini oshirish; Uchinchidan, ish joylarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nizolarni hal qilishda kasaba uyushmalari va jamoat tashkilotlarining ishtirokini kuchaytirish; To‘rtinchidan, ishsizlikni kamaytirish maqsadida, ayniqsa, yoshlar va ayollarni ish bilan ta‘minlash choralari ustida ishlash, bu jarayonda NNTlar rolini oshirish; Beshinchidan, davlat, xususiy va nodavlat sektorlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish bo‘yicha dasturlarni amalga oshirish.

Ilmiy-tahliliy monitoring va axborot muhitini yaxshilash. Birinchidan, barcha NNTlarning faoliyati uchun zarur bo‘lgan statistik ma‘lumotlarni jamlash va sohadagi dolzarb masalalarni muntazam tahlil qilish; Ikkinchidan, NNTlarning moliyalashtirish masalalari bo‘yicha xorijiy grantlarni jalb qilish faoliyatini matbuot orqali yoritish; Uchinchidan, NNTlar o‘rtasida axborot almashinuvi tizimini takomillashtirish uchun xorijiy tajribalarni o‘rganish; To‘rtinchidan, NNTlar faoliyatini jamoatchilikka kengroq tanishtirish maqsadida turli tadbirlar va ijtimoiy aksiyalarni tashkil etish; Beshinchidan, jamoat tashkilotlarining ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini kuchaytirish uchun zarur choralarni ko‘rish; Oltinchidan, NNTlar o‘rtasida elektron axborot tizimlari, jumladan, Internet imkoniyatlaridan foydalanishni kengaytirish.

“Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati yoshlar faolligini ma‘naviy asoslarini yuksaltirishda milliy mentalitet fenomenini saqlagan holda, ularning

ma'naviy jihatlarini yuksaltirish ya'ni Vatanparvarlik, milliy o'zlik, o'zaro hamkorlik, ajdodlar merosiga hurmat kabi bir qator xususiyatlarni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylanishi zarur" [Xakimova M.A., 2023, b.14].

Milliy qonunchiligimizga muvofiq, nodavlat notijorat tashkilotlari jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, umuminsoniy va demokratik qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy, madaniy va ta'lim sohalaridagi maqsadlarni amalga oshirish hamda ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish uchun tuziladi. Shuningdek, bunday tashkilotlar xayriya faoliyati va boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarni ham ko'zda tutadi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, diniy tashkilotlar va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini tashkil qilish, qayta tashkil etish yoki tugatish jarayonlari maxsus qonunlar orqali tartibga solinadi. Agar nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga tegishli munosabatlar maxsus qonunlar bilan tartibga solinmagan bo'lsa, ushbu qonunning umumiy normalari tatbiq etilishi ko'zda tutiladi.

Bundan tashqari, ayrim qonunlar nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarini belgilaydi. Davlat tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlari uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratish kafolatlanadi.

Xulosa

O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni jamiyatning faol ishtirokchisiga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarda qatnashishini ta'minlash hamda fuqarolik jamiyatining poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi. NNTlar orqali yoshlar o'z huquq va burchlarini anglaydi, ijtimoiy mas'uliyatni his qiladi va zamonaviy global muammolarga yechim izlashga jalb qilinadi. Davlat va nodavlat sektorlarining uyg'un ishlashi yoshlar siyosatining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, NNTlarning yoshlar bilan ishlashdagi faoliyati nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki butun jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyoti uchun asos yaratadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Qirg'izboyev M. (2007). O'zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi. Siyosiy fan. dokt. diss. avtoreferati, – Toshkent.
2. "Jahon" axborot agentligi. (2015). O'zbekistonning fuqarolik jamiyatini rivojlantirish sohasidagi tajribasi Madridda taqdim etildi 29 Dekabr www.jahonnews.uz
3. <https://e-ngo.uz/front/registry>

4. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, (1999). Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida №763-I, Qabul qilingan sana 14.04., Kuchga kirgan sanasi 08.05.1999

5. Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, (2007) №O‘RQ-76, Qabul qilingan sana 03.01.2007, Kuchga kirish sanasi 04.01.2007

6. “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish haqida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, (2008). №O‘RQ-191, Qabul qilingan sana 17.12.2008, Kuchga kirish sanasi 18.12.2008

7. Xakimova M.A. (2023). O‘zbekistonda yoshlar faolligini oshirishning ma’naviy asoslari (NNTlar misolida). Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent.

8. Xakimova M.A. (2023). O‘zbekistonda yoshlar faolligini oshirishning ma’naviy asoslari (NNTlar misolida). Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent.

